

РАЗВИТИЕ РЕЧИ - САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хайдарова Момокиз Рузибаевна

Старший преподаватель кафедры

Узбекского языка и литературы

Термезского государственного

университета инженерии и агротехнологий

momokiz1010@gmail.com

Аннотация

В статье речь рассматривается как междисциплинарный объект лингвистики, психологии и методики преподавания русского языка. Подчёркивается важность разграничения языка и речи для обучения, анализируются лингвистические и психолингвистические подходы, включая концепцию речевой деятельности А. А. Леонтьева. Развитие речи понимается как целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование устных и письменных коммуникативных умений школьников и овладение языковыми нормами.

Ключевые слова: междисциплинарным, лингвистика, методике преподавания русского языка, позиция, комплексного осмысления, средств общения, реализация, принципиальное значение, тенденция, возрастающим требованиям, современного общения.

Понятие *речь* является междисциплинарным и изучается в лингвистике, психологии и методике преподавания русского языка. Каждая из этих наук рассматривает речь с собственных позиций, что обуславливает необходимость её комплексного осмысления в методике обучения.

В лингвистике речь традиционно анализируется в сопоставлении с языком. Язык понимается как система средств общения в возможности, тогда как речь представляет собой реализацию этих средств в конкретной коммуникативной деятельности. Разграничение языка и речи имеет принципиальное значение для методики, поскольку позволяет различать изучение системы языка и формирование умений использовать языковые средства в процессе общения. На этой основе в методике выделяются функционально-стилистический и содержательный аспекты работы по развитию речи учащихся.

Разграничение языка и речи имеет принципиальное значение для методики преподавания русского языка. Опираясь на него, методисты различают изучение системы языка и изучение его функционирования; усвоение языковых понятий и овладение умением применять языковые средства в процессе общения. Последнее предполагает использование языка для взаимодействия с другими членами коллектива, для передачи сложного содержания, включающего не только информацию, но и обращение к адресату, побуждение его к определённым действиям. На этой основе в методике вычлняются функционально-стилистический и содержательный аспекты работы по развитию речи учащихся на уроках русского языка.

Психологи и психолингвисты рассматривают речь как процесс порождения и восприятия высказывания, как особый вид человеческой деятельности, обеспечивающей общение. По мнению А. А. Леонтьева, процесс речи представляет собой переход от речевого замысла к его воплощению в значениях конкретного языка и далее — к реализации во внешней речи, устной или письменной. В этом аспекте речь выступает предметом изучения психологии. Психологов интересуют проблемы внутренней и внешней речи, механизмы речевой деятельности, особенности устной и письменной форм общения, речевые свойства личности, а также роль речи как формы существования сознания и мышления, как средства обобщения.

А. А. Леонтьев подчёркивал, что если рассматривать речевое высказывание с точки зрения речевой деятельности, то любой акт речевой коммуникации является

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 - 5.073 Volume-4, Issue-2

частью более сложного, целостного деятельностного акта [1]. Для методиста принципиально важно глубокое понимание природы речи как деятельности, а также механизмов её порождения и восприятия.

Особое значение для методики развития речи имеет интенсивно разрабатываемая психология словесного общения. В центре её внимания находятся процессы установления и поддержания целенаправленного контакта между людьми, механизмы решения коммуникативных задач, мотивы, обуславливающие речевое высказывание, его функции, а также психологические факторы, определяющие, почему человек говорит именно то и именно так, как он говорит.

В гуманитарных науках накоплен значительный научный материал, посвящённый проблемам речи. В области лингвистики и методики развития речи известны труды Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, Н. Ф. Бунакова, Л. В. Щербы, Э. В. Кузнецовой и других исследователей. Их идеи были использованы в методике преподавания русского языка как теоретическая основа формирования речевых умений и навыков учащихся.

Т. И. Ладыженская, В. И. Капинос, М. Т. Львов научно обосновали и разработали систему обучения связной речи, положенную в основу соответствующего раздела действующей программы по русскому языку. Однако, несмотря на наличие значительных теоретических и практических разработок, в настоящее время отмечается тенденция к снижению уровня речевого развития школьников. Общеизвестно, что состояние устной и письменной речи учащихся не в полной мере отвечает возрастающим требованиям современного общения. В связи с этим задача каждого учителя-словесника заключается в целенаправленной и систематической работе по развитию речи учащихся, формировании у них умений грамотно и полно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме, а также способности к полноценному коммуникативному взаимодействию [2].

Для методиста речь представляет собой объект обучения, поэтому в методике принято говорить именно о *развитии речи*. В отличие от психологов, которых интересует прежде всего процесс становления речи как психического явления,

методисты рассматривают развитие речи с учебно-педагогической точки зрения. Как писал В. А. Добромыслов, термин «развитие речи» носит преимущественно педагогический характер и относится к учебно-воспитательному процессу, осуществляемому в образовательном учреждении. Этот процесс является двусторонним: он включает деятельность учителя, направленную на развитие речи учащихся, и деятельность самих учащихся, в ходе которой формируются и совершенствуются их речевые умения.

Методисты выявляют трудности, возникающие у школьников при овладении речью, определяют педагогические условия и средства воздействия на процесс формирования речевых умений и навыков. Опираясь на данные методики, психологии и лингвистики, они разрабатывают вопросы о том, чему и как необходимо учить детей, чтобы сформировать у них способность к полноценному общению, что и составляет главную цель развития речи учащихся. Следовательно, методика развития речи имеет собственный объект познания, предмет исследования и систему понятий. В рамках методики принято говорить о работе по развитию речи школьников как о целенаправленной деятельности учителя, направленной на формирование и совершенствование устной и письменной речи учащихся.

Иногда предмет развития речи неправомерно расширяется за счёт включения в него формирования правописных навыков. В данном случае на понятие «развитие речи» переносится лингвистическая трактовка понятия «культура речи», представленная в ряде пособий, адресованных работникам средств массовой информации, ораторам, лекторам. В этих трудах культурная речь характеризуется как богатая, выразительная, точная и правильная, соответствующая нормам литературного языка: в устной форме — орфоэпическим нормам, в письменной — нормам орфографии и пунктуации.

Безусловно, соответствие нормам русского литературного языка является важнейшим признаком культурной речи, поэтому обучение орфографии и пунктуации занимает значительное место в школьном курсе русского языка. Однако формирование правописных навыков имеет собственные задачи,

содержание и методы. Овладение правописанием и овладение умением выражать свои мысли представляют собой различные по своей природе процессы и требуют различной организации учебной деятельности. Как отмечал В. А. Добромыслов, в школе, говоря о развитии речи, обычно не имеют в виду развитие правописных навыков: эти направления работы рассматриваются как взаимосвязанные, но не тождественные.

Таким образом, развитие речи на уроках русского языка представляет собой систему работы, проводимой учителем-словесником как специально, так и в связи с изучением школьного курса (грамматики, словообразования, правописания и др.), направленную на овладение учащимися языковыми нормами (произносительными, лексическими, морфологическими, синтаксическими), а также умением использовать языковые средства для выражения своих мыслей в устной и письменной форме в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения.

Использованная литература

1. Леонтьев А. А. *Язык, речь, речевая деятельность*. — М., 1983.
2. Борисовна С. Л. Развитие речи на уроках русского языка и литературы // Международный педагогический портал. — 2023.
3. Бронская В. С. Теоретические основы формирования и развития лексических навыков у школьников // СИСП. — 2011. — № 4.
4. Пассов Е. И. *Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению*. — М.: Русский язык, 1989.
5. Рубинштейн С. Л. *Основы общей психологии*. — СПб.: Питер, 2000. — 712 с.
6. Хамидова М. О. Основные аспекты развития речи учащихся младших классов общеобразовательной школы // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 603–606.

